
Entretextos - Artículos/Articles

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 15 No. 28 (enero-junio), 2021, pp. 55-71

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5117916

Recibido: 14-01-2021 · Aceptado: 30-04-2021

Inclusión educativa e interculturalidad: un acercamiento a la educación superior en La Guajira, Colombia

Inclusive education and interculturality: an approach to higher education in La Guajira, Colombia

Ekiraja piama akuwaipa: wanee pejejira jünain ekirajaa yaletüsü jülü', Wajirakat, Kolompia

Roberto Thorné Torné
robertlevrai@hotmail.com
Altamira International School. Colombia

Rudecindo Ramírez González
<https://orcid.org/0000-0001-7115-0573>
rramirez@uniguajira.edu.co
Universidad de La Guajira. Colombia

Resumen

El presente artículo busca analizar la situación actual de la educación inclusiva superior en el Departamento de La Guajira a partir de los principios de la Inclusión. Para ello, se realizó una revisión especializada en donde se estudiaron 75 publicaciones sobre el tema, teniendo en cuenta elementos conceptuales como interculturalidad, inclusión y educación superior. Como conclusión, se obtuvo una reflexión establecida a partir de la inclusión educativa superior y su rol pedagógico en la construcción de sociedad, por parte de los actores que conforman el proceso formativo universitario. A partir de lo anterior, pretendemos un proceso formativo de calidad, que respete las diferencias (credo, raza, lengua y cultura), así como también, un modelo educativo que direcciona sus esfuerzos hacia la atención a la diversidad.

Palabras-clave: Educación inclusiva superior, interculturalidad, La Guajira, Colombia.

Abstract

This article seeks to analyze the current situation of La Guajira higher education in terms of inclusion. For this, a specialized review was carried out in which 75 publications on the subject were studied, taking into consideration conceptual elements such as interculturality, inclusion and higher education. As a conclusion, an established reflection was obtained from the higher educational inclusion and its pedagogical role in the construction of society, by the actors that make up the university training

process. Considering this, we seek a quality training process that respects differences (creed, race, language, and culture), as well as an educational model that directs its efforts towards attention to diversity.

Keywords: higher education in inclusion, interculturality, La Guajira, Colombia.

Aküjaa jukua'ipa julü'u palirü püchi

Pütchikat tü achajaasü akujaa süchiki tü ekiraja jeketkat eekat sülu'u tü atujaa iipünasükat ya'ya woumaimpa'a Wajirakat sünañjee pa'injirawa. Süpüla tü, anai'nüsü karauta atüjasükat ma'kaa jaratshi shiki jarai ashajüüshi süchiki akujünüsükat tü, eere jüljünüün a'in tü kasa putchimaajat ma'aka kottaawa, piawawo'u akuipaaPara ello, pianmaoa akuipa, müsia tü ekirajawa mulo'sükat. Sünañjee tü maima kasa ojuitaaka jüla spünajatüün jamüün jüküipaka tü kottirawakat jüma piama akuipa. müsia jüipa jamüünjatüün jikirajiapala jüpula anainjatuin nakuipa na ekirajushikana jülü' waneé máa, natüma naa kashainjaka tü sükuipa ekirajaakat naa yaakana jülü'u ekirajiapuleekat. Junainje türa süpushuaya, wapeetka anainsükuipa tü ekirajüka anain, eere kapulainjatüün ekain waneejatüi jükuipa (jünoijia,jütaa,jünüiki müsia j'kuipa), müsia jiaya'sa , einjatü waneé jüküipa ekirajia erirjaa eekain ju'unuin juchirüua tü anakat süpüla einjatüün na'in süpüla jüljünjatüün nain tü akuipakat.

Pütchi jütchuimaajatükat: ekirajaa anawajirawa iipünasükat, kottirawakat, tü wajirakat, Kolompia.

Introducción

Muchos son los esfuerzos que reflejan hoy los países en sus agendas políticas a fin de mostrar reestructuraciones dirigidas a los principios rectores del desarrollo de sistemas educativos inclusivos (Booth y Ainscow, 2011). Sin embargo, no deja de presentarse la Educación Inclusiva como una metáfora utópica y romántica al comprenderla como 'eso' que se quiere; aún alejada de la realidad actual con respecto a las prácticas educativas (Azorín, 2017).

Muy a pesar de esto, el pensar y sentir de la inclusión nos ha dejado entrever cierto favoritismo desde que en la Declaración de Salamanca (UNESCO, 2005) contempló que las escuelas tenían que presentar una orientación inclusiva a manera de combatir de forma efectiva la discriminación social. A partir de aquí, el paradigma formulado desde la atención a la diversidad ha sufrido cierta metamorfosis al estar expuesta a algunos cambios de forma y, otros tantos de fondo. Y es así que, entre tantas concepciones, fruto de los cambios que ha presentado la "Educación para Todos", resaltamos una que abandera los procesos pedagógicos constituidos desde la identidad y singularidad de los estudiantes (Ainscow, Booth y Dyson, 2006).

La Inclusión educativa. La diversidad como capacidad de hecho

Si se tiene en cuenta el conjunto de discursos pedagógicos que se han venido tejiendo con relación a la educación del XXI, la inclusión se presenta como la promesa sagrada

que daría solución a todo. No obstante, el tiempo, la teoría y la práctica han demostrado los obstáculos sujetos a la realización del propósito principal de este nuevo movimiento educativo. Como primera medida, resulta necesario el conceptualizar acerca de eso que entendemos por ‘inclusión’; su significado se bifurca a partir de la intencionalidad que tengamos: social, política o pedagógica. Asumiendo un acercamiento social podríamos aseverar que es un proceso continuo; representa una mirada individual resiliente de las situaciones que podrían generar inestabilidad en las personas. De esta forma, se entiende que la inclusión busca ayudar al desenvolvimiento activo en una sociedad dinámica. Paralelo a esto, busca unir esfuerzos desde los diferentes sectores de la sociedad en aras de disminuir la brecha formada por las desigualdades de credo, demográficas y socioeconómicas (Narodowski, 2008; Echeita, 2008; Hurtado y Agudelo, 2016).

Desde la perspectiva pedagógica, es un hecho que cada país debe tener en su agenda oficial de trabajo acciones dirigidas a garantizar el derecho a la educación en todos los niveles formales de escolaridad. En el caso específico de Colombia, esta decisión se ha reforzado a partir de lo establecido en el *Foro Mundial sobre la Educación 2015*, en Incheón -Corea, así como también, en la *Convención internacional de los derechos de las personas en condición de discapacidad*, de las Naciones Unidas (2006), teniendo en cuenta los principios en torno al acceso educativo, la aceptación socioeducativa desde la raza, lengua, religión, edad, barreras o contexto o, diversidad socioeconómica (UNESCO, 2018, Citado por González-Rojas y Triana-Fierro). En mención de lo anterior, surge la educación para todos, la cual no sólo brinda el apoyo a estudiantes neurodiversos como lo solía hacer la “educación especial”, sino que además, abre un camino desde la inclusión enfocándose en la formación de personas circunscritas a las grupos priorizadas por la ley (conglomerados étnicos, víctimas de algún tipo de atropello contra los derechos humanos, personas desmovilizadas y en procesos de reintegración, poblaciones fronterizas y finalmente, individuos que han sido denigrados por su género) (Gómez y Fernández. 2018; ONU, 2000).

En este sentido y, situándonos en el acercamiento político, para la Educación Inclusiva entrar en vigor en los centros educativos nacionales ha tenido que apoyarse en elementos y preceptos normativos constituidos desde la Inclusión Educativa a fin de ofrecer garantías infraestructurales, formativas, administrativas y de acceso, en la educación formal. Todo esto se contempla desde el Artículo 67, que consagra el Derecho a la Educación, trabajando con la disponibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la accesibilidad como características inalienables. Asimismo, este derecho se inscribe en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), específicamente en el artículo 46 cuyo título comprende la “*Integración con el servicio educativo*” promoviendo a su vez, la educación dirigida a personas con limitaciones físicas, sensoriales, psicosociales, intelectuales, sistemáticas y múltiples y su obligatoria intervención en los procesos educativos que brinda el país.

Paralelo a esto, se toma como partidario de la Inclusión Educativa el objeto de ley del Decreto 1421 de 2017 cuya naturaleza estipula y reglamenta, la ruta de trabajo, el esquema a seguir y los componentes necesarios para salvaguardar los principios de la

educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013, en concordancia con las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, dentro de la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. También, otras normas imperantes que han permitido constituir los principios teóricos de Inclusión Educativa en el país, son los Decretos 366-2009 (servicio apoyo pedagógico); 1860 de 1994 en su artículo 12 (Continuidad en la Educación Inclusiva); 2082 de 1996 (expresiones básicas con respecto a las limitaciones), Ley 361 de 1997 (que establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones).

Aspectos generales de la Educación Inclusiva. Un paradigma desde la equidad social

En los últimos 30 años, la Educación Especial como precursora del respeto a los derechos de niños, niñas, jóvenes y adultos, ha venido direccionando sus esfuerzos hacia el favorecimiento de los procesos educativos que buscan fortalecer las acciones formativas que van de la mano de la individualidad, en función de sus singularidades, condiciones e intereses, así como también, desde su evolución conceptual se ha estado enfocando específicamente en el contexto, como factor que estimula o frena las dinámicas participativas de las personas neurodiversas (Soto, 2003; Ainscow y Cesar, 2006; Durán y Giné, 2017).

En mérito de lo expuesto, Calderón (2003) afirma que la Educación Especial empleó elementos conceptuales de la integración educativa, la participación activa del contexto escolar, las políticas vigentes a nivel nacional e internacional y los aspectos socioeducativos para permitir, la aparición de la Educación Inclusiva que se propone como una meta de todos los sistemas educativos latinoamericanos, asiáticos y europeos con la fiel intención de construir sociedades democráticas, empáticas y sentipensantes. Es por ello que el sistema de educación en Colombia se ha visto en la necesidad de aumentar sus esfuerzos en materia de normatividades desde la igualdad de oportunidades de estudiantes priorizados por la ley para así generar condiciones óptimas que les permitan compensar las barreras ya preestablecidas (Echeita y Simón, 2014; Soto, 2003; Ortíz, 2005; Tinajero y Solís del Moral, 2019).

Si estudiamos las aseveraciones anteriores, es imperativo denotar el rol fundamental que tienen las escuelas inclusivas en los niveles de escolaridad para los estudiantes neurodiversos; al entender la educación como práctica social situada la cual tiene como función la transmisión de conocimientos, valores, comportamientos e información básica para el desenvolvimiento en la sociedad, es crucial poner bajo el mismo prisma los diferentes credos y aspectos culturales, los cuales permitirían a los educandos conocer sus formas de ver el mundo circundante, en la misma forma en que se pueden establecer vínculos socioculturales basados en las necesidades e intereses de la sociedad utilizando como instrumento los espacios comunes de aprendizaje (Pérez y García, 2003; Valenzuela, Álvarez y Lúgigo, 2014). Para Parra-Dussan, (2010, citado por Hurtado y Agudelo) la Educación inclusiva se entiende como:

“Una búsqueda incesante de mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a vivir con la diferencia y de aprender a capitalizar las experiencias derivadas de las diferencias. De tal forma que estas últimas lleguen a considerarse más positivamente como incentivo para fomentar el aprendizaje, tanto de niños como de adultos”.

De acuerdo con esto, para establecer la Educación Inclusiva como paradigma enmarcado en la equidad social, es inevitable reestructurar el sistema actual de educación y, por consiguiente, la sociedad colombiana. Es decir, este camino a seguir que llamamos ‘inclusión’ tendría que descansar en un modelo pedagógico donde el estudiante se contemple como un ente bio-psico-socio-cultural que pretende ser reconocido por medio de sus derechos humanos y que quiere contribuir decidida y democráticamente en una sociedad respetuosa, empática, equitativa e inclusiva (Verdugo, González y del Carmen, 2005; Romero, Angarita, Bermúdez y Cuervo, 2009; MEN, 2010).

Desde la escuela inclusiva estaríamos promoviendo una educación para todos y todas que no tenga en cuenta las deficiencias y limitaciones de los educandos, sino que oriente al estudiante a aportar a la sociedad a partir de sus características, sus singularidades y, sobre todo, de su autenticidad como un elemento justo y necesario (Corbett y Slee, 2000; Echeita y Duk, 2008; Mancebo y Goyeneche, 2010; Ainscow y Echeita, 2011; Rico, 2017).

Aproximaciones conceptuales de la Educación Superior Inclusiva

Para el desarrollo de este artículo de revisión, es necesario que hagamos una aproximación conceptual de Educación Superior Inclusiva a partir de aquellos elementos que puedan ofrecer campos del conocimiento como la política, la historia y las ciencias de la educación. Aterrizando en Colombia, según los artículos primero y segundo de la Ley 30 de 1992, la educación superior se entiende como un servicio público que muy a pesar de los esfuerzos que se puedan realizar, son inherentes a la finalidad del Estado (García, Díaz y Rodríguez., 2003). Asimismo, en esta Ley se delimitan etapas que van desde el acceso a la información concerniente a la oferta de programas de estudio; el ingreso, inducción y aspectos administrativos de matrícula o el reconocimiento oficial del campus; el transcurrir universitario versando en la culminación del Plan de estudio y demás requisitos para así, finalmente, egresar de esta e incorporarse en la vida laboral como última etapa.

Ya habiendo dejado claro esto, es entendible suponer que para las Instituciones de Educación Superior (IES), resulta complejo establecer un modelo inclusivo que permee cada una de las etapas ya mencionadas. No obstante, resaltamos la labor de las antiguas administraciones en términos de normatividad; si de diversidad se trata, el panorama que se aprecia hoy en las aulas universitarias es totalmente diferente al que existía 30 años atrás, por ejemplo. Todo esto, de la mano de transformaciones pedagógicas y didácticas circunscritas a las tendencias tecnológicas actuales, paradigmas de enseñanza, fortalecimiento de los estilos de aprendizaje y/o movi-

académicas que han permitido mezclar estudiantes de diferentes contextos, culturas y etnias, contribuyendo a una adquisición de conocimientos forjada desde la diversidad y el desarrollo educativo (Hadjikakou y Hartas, 2008; Mateo y Vlachopoulos, 2013; Valencia y Parrado, 2014).

Para tales fines, debemos constatar que en materia de educación inclusiva, las IES deben tener en cuenta factores como la gestión, transformación y adaptación de las barreras de aprendizaje que pueden encontrarse cerca y dentro del campus, para así garantizar la participación autónoma de la población estudiantil, todo esto a través del diseño de procesos formativos, administrativos e infraestructurales de cada uno de los programas académicos, en el mismo sentido que, a través del fortalecimiento de las líneas investigativas de cada una de las facultades para hacer frente a las actuales necesidades y fenómenos sociales constituidos desde la inclusión (Blanco, 1999; Arizabaleta y Ochoa, 2016).

De lo anterior, aseveramos que la educación inclusiva y su soporte normativo, llámese inclusión educativa, promueven el reconocimiento de las barreras de aprendizaje de estudiantes neurodiversos e incentiva a la participación de los grupos priorizados por ley en la construcción de sociedad desde la educación superior, garantizando la atención a la diversidad (MEN, 2013).

Para Martín, Sarmiento y Yarime (2015) en Colombia, las personas en condición de discapacidad perciben la educación inclusiva en el ámbito de formación superior como un proceso de reivindicación de derechos humanos, ya que desde la accesibilidad representa un derecho inalienable de la educación. Esta accesibilidad no sólo la debemos reconocer desde lo arquitectónico, sino ajustada a los principios de la educación inclusiva en lo político, social, académico, investigativo, pedagógico, formativo y en las actividades de extensión, haciendo partícipes de ello, docentes, estudiantes, directivos y personal de servicios generales (Osorno y Vargas, 2013; Tejada y Ruíz, 2016; Zárate-Rueda y Díaz-Orozco, 2017).

Para Ricardo y Angarita (2014):

“En síntesis, la educación inclusiva se entiende como el reconocimiento, celebración y valoración de la diversidad y la singularidad de cada persona en el contexto educativo, mediante la promoción del respeto por el otro y la construcción de una respuesta educativa que favorezca el aprendizaje y participación de cada quien, a través de la eliminación de toda limitación o barrera o imaginario erróneo predeterminado”.

Seguidamente, si tenemos en cuenta la aproximación conceptual axiológica de la educación superior inclusiva en aquellos actores mencionados, es importante que ante estos prepondere la aceptación de la diversidad como valor adherido, de la misma forma, en que exista una resemantización y reestructuración del discurso como respuesta al cambio de paradigma, dejando de lado etiquetas discriminadoras ante personas denigradas socialmente. De todo esto, la educación inclusiva superior representa bondades para las instituciones debido a que permite construir una sociedad

en donde todos y todas cuenten, empleando estrategias dialógicas y asertivas de aprendizaje relacionadas a las necesidades e intereses autárquicos del siglo XXI en nuestro contexto (Ferni y Henning, 2006; González, 2008; Moriña-Diez, Molina-Romo y Cortés-Vega, 2015).

Hacia una comprensión de la interculturalidad

Partiendo de las premisas expuestas por Ainscow y Echeita (2011) desde la Educación Inclusiva se propone la interculturalidad como un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo y aprendizaje entre los entes de una comunidad, al compartir sus saberes culturales y filosóficos en el marco del respeto mutuo. De esta misma forma, estimamos este término como el reconocimiento explícito e implícito de la diversidad de una persona que hace parte de un grupo social. A diferencia de la multiculturalidad, donde simplemente coexisten culturas, la interculturalidad promueve un diálogo “abierto, recíproco, crítico y auto-crítico” entre culturas, y de manera más específica entre personas pertenecientes a esas culturas (Sáez y Molina, 2006).

Desde una mirada semántica, la interculturalidad ha sido trabajada de diferentes formas desde los círculos políticos, históricos, educativos y étnicos, sin embargo, a pesar de que estos elementos conceptuales se toquen entre sí, muy superficialmente, resguardan una pequeña parte del término diversidad entendido desde la educación inclusiva. Si hacemos un barrido histórico, desde las últimas décadas la interculturalidad se encuentra cada vez más vigente en las leyes y reformas educativas, recalcando de esta forma, que todo esto ha sido resultado de luchas incesantes de los movimientos sociales y su necesidad innata del reconocimiento a su credo para fortalecer y promover las relaciones entre los grupos culturales (Pérez, 2004; Mato, 2007; Alban, 2008; Walsh, 2010).

Para comprender la esencia de la interculturalidad, hay que tener en cuenta las dinámicas en las cuales han entrado elementos como el derecho, la autonomía, el estado o la cultura, y han tomado la formación como instrumento para la construcción y multiplicación de actitudes, identidades, costumbres y valores desde los niveles de escolaridad, así como también, desde las modalidades de educación, formal, no formal e informal. Para brindar un acercamiento desde la educación y no desde la cultura general, Fuenzalida (1992, citado por Zúñiga y Mallet) asevera que:

“La cultura no tiene existencia en sí misma, se refiere a actitudes acostumbradas y a maneras de ser compartidas (dimensión social) de las personas en concreto (dimensión individual). Por esta razón, en el mejor de los casos, podría hablarse de ‘mestizaje’ en un sentido metafórico, pero es una metáfora que, lejos de ayudar a entender la realidad, más bien conduce a confundirla”.

De acuerdo con lo anterior, desde el área de conocimiento que nos compete, la mejor forma que tenemos para explicar la cultura y su relación directa con la ‘inclusión’, es desde la educación; al ser esta una práctica social situada, genera transformaciones en

torno a los procesos sociales e individuales que a su vez pueden ser constituidos desde las comunidades de aprendizaje. Al estudiar el carácter eminentemente social de la interculturalidad, podríamos decir que actúa como elemento normativo clave para la constitución de la educación inclusiva en la educación superior debido a que se transforma de esta manera, en un principio orientador de la vivencia personal en el plano individual y en principio rector de los procesos sociales en el plano axiológico social atinente a los centros de estudio superior.

El establecer estos principios legislativos desde la educación superior presenta a los actores del proceso pedagógico que se lleva a cabo en las aulas universitarias como entes que reconocen de forma consciente la diversidad, la empatía y la diferencia, encontrándose a su vez, en esferas expuestas a influencias culturales de credo, raza, costumbres y lengua que permiten constituir un conocimiento abierto e inclusivo (López, 2001; Walsh, 2002; Diez, 2004; Bernal, Ibarra, Medero, Morelo y Camacho, 2009).

En razón de lo expuesto, desde la comprensión de la interculturalidad se connota una correspondencia multidireccional de equidad, intercambio, diálogo y, sobre todo, de participación activa desde la convivencia social. Esto, se entreteje a partir de un trabajo colaborativo, sensato, responsable e intencionado que descansa en un espacio sociocultural mediado cuidadosamente por el proceso pedagógico (García y Sáez, 1998; Briones, 2002; Pérez, 2004; Ibáñez-Salgado, Díaz-Arce, Druker-Ibáñez y Rodríguez-Olea, 2012)

Diversidad cultural e interculturalidad en la educación superior

En el presente artículo hemos intentado comprender la Educación Superior en el Departamento de La Guajira desde los principios conceptuales de Inclusión Educativa e Interculturalidad. De aquí, si decidimos unir con un puente semántico estos dos conceptos nos ofrecería un elemento rector en la construcción de sociedad a partir de elementos pedagógicos basados en la diversidad y el respeto hacia la identidad.

Desde este enfoque educativo como ente normativo que rige la ‘diversidad’ en las escuelas, son muchos los entes internacionales que han venido trabajando de cerca con las personas que presentan algún tipo de barrera de aprendizaje. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención de la ONU, han hecho hincapié en los Derechos de las personas con discapacidad (como eran nombradas anteriormente) y sus protocolos facultativos. Del mismo modo, los pactos interamericanos e iberoamericanos comprenden un conjunto de normas a nivel continental para garantizar el ejercicio adecuado del derecho a la educación para la población con discapacidad y/o talentos excepcionales.

Teniendo en cuenta lo solicitado por estos organismos mundiales, así como también, organizaciones no gubernamentales, acerca de la necesidad de mejorar las oportunidades de los grupos priorizados por la ley en cuanto a educación se refiere, aparece la ‘inclusión’ en las cartas magnas con la finalidad de velar por el

cumplimiento de los derechos y la conservación de la cultura a partir de la diversidad. En Latinoamérica y el Caribe, han sido muchos los trabajos investigativos que han dado indicios de cómo se desarrollan este tipo de ayudas filantrópicas o diplomáticas en la educación superior beneficiando a su paso, poblaciones indígenas, fronterizas, afrodescendientes o discriminadas por su ideología. Esos estudios reafirman las diversas áreas de incidencias de estos programas benéficos en el campo específico de la formación universitaria, apoyando en oportunidades de intercambios estudiantiles o movilidades internacionales, de la misma forma en que ponen a funcionar programas de acompañamiento de personas en condición de discapacidad al interior de los campus. Seguidamente, a nivel nacional se han fortalecido exponencialmente las líneas de investigación que dirigen sus esfuerzos hacia la resolución de situaciones problema que se constituyen desde la ‘inclusión’ o, que presentan reflexiones y propuestas que podrían mejorar los procesos pedagógicos y didácticos que se encuentran en los niveles de escolaridad. (Mato, 2007; Cojtí, 2009; López, Echeita y Martín, 2009; Mato., 2012; Acevedo, 2017).

Cabe mencionar que la formación estudiantil realizada desde estos protocolos educativos, gira en torno a los planes políticos de cada país, en relación a estas temáticas, esto quiere decir que mediante programas de becas, tanto nacionales como internacionales: los estudiantes priorizados por la ley y los que se encuentran en condición de neurodiversidad, pueden ejecutar su formación superior en centros interculturales, indígenas o convencionales, de la misma forma en que podría llevar a cabo un estudio superior o posgrado fuera del país en universidades o institutos avalados por el Ministerio de Educación y que a su vez, refuercen los conocimientos en diversidad, derecho internacional, humanidades, educación intercultural, problemáticas de género o liderazgos de tipo étnico-político. De aquí, se pretende que estos programas de cualificación profesional estén dirigidos a ocupar plazas laborales en donde los trabajadores reconozcan por experiencia las situaciones problemas contextuales y puedan darle solución a partir de lo adquirido (Bolaños, Tattay y Pancho, 2008; Isarama y Castro, 2008; Didou y Remedi, 2011; Mato, 2018; Hernández-Cassiani, 2020).

Muy a pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes organismos, las posibilidades oficiales de ingresar y culminar estudios universitarios en centros de estudio superior convencionales que tienen las poblaciones expuestas a la discriminación, continúan siendo muy bajas. Esto es producto de complicaciones al momento de solventar gastos de supervivencia básica como lo son: alimentación, transporte y vivienda. Además, podrían ser agregado factores como modalidades de enseñanza, situaciones de racismo, discrepancias frente a visiones ideológicas del mundo y, sobre todo, elementos formativos que discrepan fuertemente de las necesidades e intereses que presentan estos grupos poblaciones de acuerdo con las singularidades de sus contextos demográficos y socioeconómicos en específico. Lastimosamente, todas estas situaciones que hacen parte del diario vivir de millones de personas, resultan poco abordables y perceptibles por las administraciones de las diferentes IES, así como también, de las personas encargadas de construir políticas públicas en torno a temas

relacionados con la atención a la diversidad (Moya, 1998; Williamson, 2004; Bello Maldonado, 2004; Mato, 2008).

Consideraciones finales

Muchos son los esfuerzos que ha hecho Colombia para sumarse a la revolución de la Educación Inclusiva. Desde los encuentros con la UNESCO a lo largo de las últimas décadas, pasando por las reuniones de altos cargos y la firma por la inclusión en el Acuerdo de Cochabamba realizado en Bolivia hasta la creación del Decreto 1421 de 2017 que estipula la línea de acción de este nuevo paradigma en las escuelas públicas del país. Muy a pesar de estos fines nobles, aún existen carencias en el cumplimiento de la densa normatividad nacional con respecto a los ejes temáticos propuestos; es mucho lo que contempla; poco lo que se aborda desde los recursos estructurales, socioculturales y formativos. Desde el aspecto de formación superior, existe una basta legislación para el acogimiento de personas en condición de discapacidad, beneficios para las poblaciones étnicas y/o que se hayan desplazado por culpa de la violencia. Infortunadamente, aún existen retos con respecto a la formación en Inclusión, la creación de grupos de investigación en estas temáticas y promoción de espacios hacia la interculturalidad. Con base en lo anterior, hemos destacado el carácter de la educación superior como un servicio público cultural con una finalidad social para todos, que garantice la autonomía y vele por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia. Esta debe propender por un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal en quienes participan en ella, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el entorno, postulados tomados por (Arismendy y Santis Aguas, 2011).

Paralelamente, un resultado de la no integración de la educación inclusiva en los estamentos oficiales de la Universidad ocasiona una alta deserción escolar, entendiéndola como la interrupción de la trayectoria académica del estudiante, que se manifiesta en la desvinculación del proceso de formación, creando separación entre las expectativas de formación y las posibilidades reales de cumplirlas. De esta, podríamos mencionar factores como: a) los personales, constituidos por motivos psicológicos (motivacionales, emocionales, desadaptación, insatisfacción); o sociológicos por influencias familiares, de amistades, compañeros; edad, salud, etc.; b) formativos, dados por metodologías pedagógicas descontextualizadas, por ende, bajo desempeño académico, repitencia, inadecuados métodos de estudio, infraestructura física poco accesible, espacios y equipamiento para el estudio, falta de orientación vocacional y profesional, poca aptitud hacia la academia, entre otros (Donoso y Schiefelbein, 2007; Peralta, 2008; Ruíz, Portela y Pino, 2016).

En la Universidad de La Guajira se evidencian oportunidades de mejoramiento en la función administrativa para enfrentar los desafíos planteados en este milenio, sin embargo, factores como infraestructura, formación docente y políticas públicas internas en torno a la atención a la diversidad, imposibilitan el logro de sobresalientes resultados que puedan considerar a las IES de mayor cobertura de la península

colombiana, eficientemente organizada, pertinente, coherente y consolidada para desde su institucionalidad contribuir con el desarrollo de la región.

Acuña Medina (2014), por ejemplo, señala que en la Universidad de La Guajira existe poca interacción con un entorno cuyos indicadores socioeconómicos son bajos: en el modelo de gestión, desde sus inicios, ha prevalecido dedicar más tiempo y energía a la problemática interna, y menos a tratar de comprender los fenómenos económicos, sociales, ambientales y políticos -tanto locales como globales- y su impacto en la institución. De aquí se obtiene, una cultura estudiantil inclusiva sin forma definida, que carece de transformación, modernización y democratización de la sociedad, así como tampoco, propone esquemas y valores que aseguren la estabilidad social, asistencia y servicio a las comunidades para la solución de los complejos problemas asociados con su desarrollo, bienestar y en la conformación del proceso de integración que incida sobre el futuro de su organización social.

Por otro lado, también podemos concluir que la Educación Inclusiva ha sido muy dinámica en los últimos 50 años y seguramente, seguirá acoplándose a las necesidades de los procesos de enseñanza y de aprendizaje del momento. Para ello, desde su construcción conceptual son muchos los elementos que se ven mediados por los protocolos de la escolaridad, destacándose la equidad, la pertinencia, la interculturalidad, los cuales ofrecen un paradigma educativo que va desde las especificidades de cada persona hacia la adquisición de un conocimiento social. Finalmente, podemos aseverar que, en las IES del departamento de La Guajira, aunque se reconoce la normatividad vigente con respecto a la Educación Inclusiva, hasta el momento en el cual se llevó a cabo esta revisión bibliográfica, no está institucionalizada ninguna política pública interna que se encuentre enmarcada en los principios de la ‘Inclusión’.

Referencias bibliográficas

Acevedo, Á. H. (2017). Estado del arte de la investigación “inclusión del componente pedagógico, desde lo crítico, en los principios de la ética de mínimos y máximos de Adela Cortina en la categoría ciudadanía”. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP*, 10(1), 99-123.

Acuña Medina, D. (2014). *Rediseño del sistema integral de gestión de calidad en una Universidad del caribe colombiano, la Universidad de La Guajira* (Doctoral dissertation, Universidad del Magdalena).

Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge.

Ainscow, M., & César, M. (2006). Inclusive education ten years after Salamanca: Setting the agenda. *European Journal of Psychology of Education*, 231-238.

Albán, A. (2008) ¿Interculturalidad sin decolonialidad?: colonialidades circulantes y prácticas de re-existencia. *Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Pedagógica Nacional.

Arismendy Morales, M. J., & Santis Aguas, E. J. (2011). Clima organizacional y desempeño laboral, una reflexión cualitativa en las universidades del departamento de La Guajira.

Arizabaleta Domínguez, S. L., & Ochoa Cubillos, A. F. (2016). Hacia una educación superior inclusiva en Colombia. *Pedagogía y saberes*, (45), 41-52.

Azorín Abellán, C. M. (2017). Redes de colaboración entre escuelas inglesas para la mejora de la inclusión socioeducativa.

Bernal, M. D. P. U., Ibarra, A. G., Medero, S. C., Morelo, O. B. M. B., & Camacho, M. M. (2009). Pedagogía, interculturalidad y formación de maestros: Escuela normal superior indígena de Uribe (La Guajira). *Pedagogía y Saberes*, (30), 113-120.

Blanco, R. (1999). Hacia una inclusión para todos y con todos. *R. Blanco, Hacia una inclusión para todos y con todos (pág. 3)*. Santiago: OREALC/UNESCO.

Bolaños, G., Tattay, L., & Pancho, A. (2008). Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural: un espacio para el posicionamiento de epistemologías diversas. *Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina*. Caracas: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), págs, 211-222.

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Guía para la inclusión educativa. *Desarrollando el Aprendizaje y la Participación en las Escuelas*.

Briones, G. (2002). *Evaluación de programas sociales* (No. 04; HV110. 5, B7 2002.).

Calderón, R. S. (2003). La inclusión educativa: Una tarea que le compete a toda una sociedad. *Actualidades Investigativas en Educación*, 3(1).

Cojtí Cuxil, D. (2009). La educación superior indígena y el movimiento indígena de Guatemala. *Interculturalidad, educación y ciudadanía: perspectivas latino-americanas, Bolivia, PROEIB Andes*, 291-325.

Colombia, D. D. N. P. (2010). Ministerio de educación nacional. *Recuperado el Octubre de*.

Corbett, J., & Slee, R. (2000). An international conversation of inclusive education. In *Inclusive Education: Policy, Contexts and Comparatives Perspectives* (pp. 133-146). David Fulton.

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Guía para la inclusión educativa. *Desarrollando el Aprendizaje y la Participación en las Escuelas*.

de la UNESCO, I. M. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. *Publicaciones Unesco. París*.

Díaz Peralta, C. (2008). Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria chilena. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 34(2), 65-86.

Didou-Aupetit, S. (2011). Inégalités scolaires et ethnicisation dans l'enseignement supérieur au Mexique. *Autrepart*, (3), 19-35.

Diez, M. L. (2004). Reflexiones en torno a la interculturalidad. *Cuadernos de antropología social*, (19), 191-213.

Donoso, S., & Schiefelbein, E. (2007). Análisis de los modelos explicativos de retención de estudiantes en la universidad: una visión desde la desigualdad social. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 33(1), 7-27.

Durán Gisbert, D., & Climent, G. G. (2017). La formación del profesorado para la educación inclusiva: Un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los centros para atender la diversidad.

Dussan, C. P. (2010). Educación inclusiva: Un modelo de educación para todos. *ISEES: Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior*, (8), 73-84.

Echeita, G. (2008). Inclusión y exclusión educativa: "Voz y quebranto". *REICE. Revista electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación*.

Echeita, G., & Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho: marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. *Tejuelo: Revista de Didáctica de la Lengua y la Literatura*.

Echeíta, G., & Duk Homad, C. (2008). Inclusión educativa. *REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*.

Echeita, G., & Simón, C. (2014). La contribución de la educación escolar a la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ante el desafío de su inclusión social.

Fernie, T., & Henning, M. (2006). From a disabling world to a new vision. In *Towards inclusive learning in higher education* (pp. 41-49). Routledge.

Fuenzalida, R. (1992). Proceso de surgencia en la región norte de Chile, latitudes 2030'S-2145'S. *Invest Cient Tecnol Ser Cienc Mar*, 2, 79-103.

García, M. A. F., Díaz, A. L. A., & Rodríguez, M. Á. A. (2003). Un programa de cambio de actitudes hacia personas con discapacidad en entorno escolar. *Análisis y modificación de conducta*, 29(127), 673-704.

Gómez, A. J. V., & Fernández, Y. Z. (2018). Políticas de inclusión educativa en la universidad pública uruguaya. *Psicología Escolar e Educacional*, 22(spe), 97-104.

González, M. T. G. (2008). Diversidad e inclusión educativa: algunas reflexiones sobre el liderazgo en el centro escolar. *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 6(2), 82-99.

González-Rojas, Y., & Triana-Fierro, D. A. (2018). Actitudes de los docentes frente a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. *Educación y Educadores*, 21(2), 200-218.

Hadjikakou, K., & Hartas, D. (2008). Higher education provision for students with disabilities in Cyprus. *Higher Education*, 55(1), 103-119.

Hernández Cassiani, D. (2020). Etnoeducación, educación propia, interculturalidad y saberes ancestrales afrocolombianos: por un docente investigador articulado comunitariamente.

Hurtado, L. T. (2016). Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia.

Ibáñez-Salgado, N., Díaz-Arce, T., Druker-Ibáñez, S., & Rodríguez-Olea, M. S. (2012). La comprensión de la diversidad en interculturalidad y educación. *Convergencia*, 19(59), 215-240.

Isarama, G. C., & Castro, L. G. (2008). Experiencias en Educación Superior de la Organización Indígena de Antioquia y su Instituto de Educación Indígena en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América Latina*, 223.

López, L. E. (2001). La cuestión de la interculturalidad y la educación latinoamericana. *Análisis de perspectivas de la educación en la región de América Latina y el Caribe*, 382-406.

López, M., Echeita, G., & Martín, E. (2009). Concepciones sobre el proceso de inclusión educativa de alumnos con discapacidad intelectual en la educación secundaria obligatoria. *Cultura y Educación*, 21(4), 485-496.

Maldonado, Á. B. (2004). Territorio, cultura y acción colectiva indígena: algunas reflexiones e interpretaciones. *Derechos humanos y pueblos indígenas: Tendencias internacionales y contexto chileno*, 96.

Mancebo, M. E., & Goyeneche, G. (2010). Las políticas de inclusión educativa: entre la exclusión social y la innovación pedagógica. In *VI Jornadas de Sociología de la UNLP 9 y 10 de diciembre de 2010 La Plata, Argentina*. Universidad Nacional de La

Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología.

Martín, E., Sarmiento, P. J., & Yarime, L. (2015). Educación inclusiva y diversidad funcional en la Universidad.

Martínez, A. G., & Carreras, J. S. (1998). *Del racismo a la interculturalidad: competencia de la educación* (Vol. 43). Narcea Ediciones.

Mateo, J., & Vlachopoulos, D. (2013). Reflexiones en torno al aprendizaje ya la evaluación en la universidad en el contexto de un nuevo paradigma para la educación superior.

Mato, D. (2007). Interculturalidad y educación superior: diversidad de contextos, actores, visiones y propuestas. *Nómadas (Col)*, (27), 62-73.

Mato, D. (2008). No hay saber "universal", la colaboración intercultural es imprescindible. *Alteridades*, 18(35), 101-116.

Mato, D. (2012). Educación Superior y Pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Normas, políticas y prácticas. *D. Mato, PH Guajardo*.

Mato, D. (2018). Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América Latina.

Moriña Díez, A., Cortés Vega, M. D., & Molina Romo, V. M. (2015). Educación inclusiva en la enseñanza superior: soñando al profesorado ideal. *Revista latinoamericana de Educación Inclusiva*, 9 (2), 161-175.

Moya, R. (1998). *Reformas educativas e interculturalidad en América Latina*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Narodowski, M. (2008). La inclusión educativa. reflexiones y propuestas entre las reflexiones, las demandas y los slogans. *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 6(2), 19-26.

Ortiz, R. R. Cultura política, ciudad y ciberciudadanía.

Osorno, M. L., & Vargas, D. R. (2013). Experiencia de inclusión de personas en situación de discapacidad en la Universidad Nacional de Colombia. *Pérez, L.; Fernández, A. & Katz, S*, 201-208.

Pérez, F. J. S., & García, J. J. F. (2003). Realidades y retos de inclusión digital. *Comunicación y Pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos*, (192), 34-40.

Pérez, J. F. C. (2004). Interculturalidad y educación. *Educatio siglo XXI*, 22, 9-17.

Pnud, O. N. U. (2000). *Informe sobre desarrollo humano 2000*. Mundiprensa.

Ricardo, A. C., & Angarita, M. M. (2014). Educación superior y discapacidad: análisis desde la experiencia de algunas universidades colombianas. *Revista Española de Discapacidad (REDIS)*, 2(2), 83-101.

Rico, A. P. (2017). Políticas de educación inclusiva en América Latina Propuestas, realidades y retos de futuro. *Revista de educación inclusiva*, 3(2).

Romero, R. F., Angarita, M. M., Bermúdez, G. I., & Cuervo, G. C. (2009). Lineamientos de política para la atención educativa de poblaciones en situación de discapacidad en las instituciones de educación superior en Colombia. *Areté*, (9), 11-24.

Ruiz, C. C. L., Portela, E. C., & Pino, M. S. (2016). Factores Asociados a la deserción institucional en la Universidad de la Guajira. *Escenarios*, 14(1), 19-34.

Sáez, J., & Molina, J. (2006). Pedagogía social. *La educación social como profesión*.

Soto, R. (2003). La inclusión educativa, una tarea que le compete a todos. *Instituto de investigación para la mejoración de la educación costarricense*. San José: Universidad de Costa Rica.

Tejada, J., & Ruiz, C. (2016). Evaluación de competencias profesionales en Educación Superior: Retos e implicaciones. *Educación XXI: revista de la Facultad de Educación*, 19(1), 17-38.

Tinajero Villavicencio, M. G., & Solis del Moral, S. S. (2019). Inclusión y gestión escolar en escuelas indígenas de México. *Perspectiva Educativa*, 58(2), 147-168.

Valencia, G., Luis, Y., & Parrado, C. C. (2014). El fútbol como práctica de deportiva promotora de convivencia e inclusión social.

Valenzuela, B. A., Álvarez, R. D. L. Á. C., & Lúgigo, M. G. (2014). Recursos para la inclusión educativa en el contexto de educación primaria. *Infancias Imágenes*, 13(2), 64-75.

Verdugo Alonso, M. Á., González, O., & del Carmen, M. (2005). *Personas con discapacidad: perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras* (No. 376). Siglo Veintiuno de España.

Walsh, C. (2002). construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador. *Norma Fuller, Interculturalidad y política. Desafíos y posibilidades*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, págs, 115-142.

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. *Construyendo interculturalidad crítica*, 75, 96.

Williamson, G. (2004). ¿Educación multicultural, educación intercultural bilingüe, educación indígena o educación intercultural? *Cuadernos interculturales*, 2(3), 23-34.

Zárate-Rueda, R., Díaz-Orozco, S. P., & Ortiz-Guzmán, L. (2017). Educación superior inclusiva: Un reto para las prácticas pedagógicas. *Revista Electrónica Educare*, 21(3), 289-312.

Zúñiga Castillo, M., & Ansión Mallet, J. (1997). Interculturalidad y educación en el Perú.

Biodata

Roberto Thorné Torné

Magister en Neuropedagogía, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia
Licenciado en Biología y Química, Grupo de Investigación GECIT. Docente en Altamira International School (Barranquilla). Grupo Educativo de Ciencia, Investigación y Tecnología (GECIT), desarrollando las líneas concernientes a Neurodidáctica, Formación Docente y Educación Inclusiva. E-mail: robertlevrai@hotmail.com.

Rudecindo Ramírez González

Doctor en lingüística, Universidad de Antioquia, Medellín. Magister en etnolingüística, Universidad de los Andes, Bogotá. Licenciado en Ciencias de la Educación, UPTC, Tunja. E-mail: rramirez@uniguajira.edu.co.
<https://orcid.org/0000-0001-7115-0573>